

Vurderingspraksisar på vidaregåande skule

– frå matematikk til alle fag, frå ein skule til mange

Utvikling av vurderingsformer, språk og kvalitet i profesjonsfellesskap

Rapportansvarleg Arve Fiskerstrand

Rolle i prosjektet Prosjektleiar HVO og ansvarleg for fagleg utviklingsarbeid

Samarbeidspartnar Atlanten vgs (NN: Atlanten vidaregåande skule)

Følgjepartnarar Sykkylven vgs, Stranda vgs, Haram vgs, Volda vgs,
Ørsta vgs, Herøy vgs, Hustadvika vgs, Ålesund vgs,
Surnadal vgs, Gjermundnes vgs

Periode 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024

Rapportdato 15.12.2023

Samandrag

Denne rapporten dokumenterer eit fleirårig profesjonsretta utviklingsarbeid med vurderingspraksisar ved Atlanten vidaregåande skule i perioden 2019–2022. Utviklingsarbeidet tok utgangspunkt i konkrete utfordringar knytte til vurdering i matematikkfaget, men utvikla seg gradvis til eit fagoverskridande arbeid med relevans for heile skulen og vidaregåande opplæring på fylkesnivå. Føremålet var å styrkje kvaliteten i vurderingsarbeidet gjennom utvikling av felles språk, fagleg forståing og profesjonelt skjønn i lærarkollegiet.

Metodisk var arbeidet forankra i ein induktiv og praksisnær tilnærming, der lærarane sine egne vurderingspraksisar danna utgangspunkt for analyse og utvikling. Gjennom ei rekkje faglege samlingar, workshopar og mellomarbeid i eigen undervisningspraksis vart vurdering undersøkt i lys av gjeldande lovverk, kompetanseomgrep, læreplanar og fagdidaktisk teori. Teoretiske perspektiv vart nytta som analytiske reiskapar for å forstå praksis, samstundes som praksiserfaringane kontinuerleg utfordra og vidareutvikla dei teoretiske modellane.

Eit sentralt resultat av utviklingsarbeidet var utvikling av eit presist og funksjonelt rammeverk for vurderingsformer, der vurderingssituasjonar vart analyserte og designa langs fleire dimensjonar. Dette rammeverket bidrog til å styrkje samanhengem mellom vurderingsinnhald, vurderingsform og vurderingskvalitet, og gav lærarane eit felles profesjonsspråk for å drøfte og vidareutvikle eigen praksis. Erfaringane synte òg ei tydeleg endring i lærarane si vurderingsforståing, frå fragmenterte og rutineprega praksisar til meir heilskapleg og medviten vurdering over tid.

Utviklingsarbeidet fekk etter kvart betydning utover matematikkseksjonen, og vart vidareført både på skulenivå og i samarbeid med skuleeigar og andre vidaregåande skular. Rapporten viser slik korleis profesjonsretta utviklingsarbeid kan fungere som ein kunnskapsutviklande prosess i skjeringpunktet mellom praksisfelt og UH-sektor, med klar overføringsverdi til både skuleutvikling, etter- og vidareutdanning og profesjonsretta FoU-arbeid.

Innhald

1. Bakgrunn og initiativ.....	4
1.1 Bakgrunn for samarbeidet med Atlanten vidaregåande skule	4
1.2 Vurderingspraksis som utviklingsområde i vidaregåande opplæring.....	4
1.3 Utviklingsarbeid som metodisk og profesjonsretta tilnærming.....	5
2. Føremål og overordna retning for utviklingsarbeidet	5
2.1 Føremål og ambisjonar for samarbeidet	5
2.2 Frå matematikkfagleg problemstilling til fagoverskridande relevans	6
3. Fagleg rammeverk for vurderingspraksisar.....	6
3.1 Lovverk og forskrifter – utvikling og tolking over tid	7
3.2 Vurderingsinnhald: kompetanseomgrep og kompetansemål	8
3.3 Vurderingsformer: Design, dimensjonar og språk.....	8
3.4 Utvikling av vurderingssituasjonar i samsvar med innhald.....	10
3.5 Kvalitet i vurderingsarbeidet: kriterium, kjenneteikn, reliabilitet og validitet	11
4. Design, metodikk og gjennomføring.....	12
4.1 Induktiv tilnærming og samspel mellom teori og praksis	13
4.2 Organisering av samlingar og faglege arbeidsformer.....	13
4.3 Mi rolle som fagansvarleg i utviklingsarbeidet	14
5. Erfaringar, refleksjonar og kritiske perspektiv	14
5.1 Endringar i vurderingsforståing og praksis	14
5.2 Utfordringar, spenningar og læringspunkt.....	15
6. Vidareføring, spreieing og overføringsverdi	16
6.1 Frå matematikkseksjon til heile skulen	16
6.2 Fylkeskommunal spreieing og samarbeid med fleire vidaregåande skular.....	17
6.3 Overføringsverdi for profesjonsretta FoU og høgare utdanning	18
7. Referansar.....	19

1. Bakgrunn og initiativ

Denne rapporten dokumenterer og analyserer eit langsiktig utviklingsarbeid knytt til vurderingspraksisar i matematikkfaget ved Atlanten vidaregåande skule i Kristiansund. Utviklingsarbeidet vart etablert i 2019 som eit samarbeid mellom matematikkseksjonen ved skulen og underteikna ved Høgskulen i Volda, med mål om å utvikle eit felles språk, ei djupare forståing og ei meir medviten utøving av vurderingspraksisar i vidaregåande opplæring.

Utviklingsarbeidet tok utgangspunkt i lærarane sine eigne praksiserfaringar, samstundes som det var tydeleg forankra i gjeldande regelverk, læreplanverk og forskingsbasert kunnskap om vurdering. Over tid utvikla samarbeidet seg frå å vere retta mot matematikkfaget åleine, til å få relevans og overføringsverdi til andre fag og til heile skulen. Rapporten er strukturert slik at han både dokumenterer prosessar, analyserer utviklingsarbeidet og synleggjer korleis praksisutvikling og kunnskapsutvikling har verka saman.

1.1 Bakgrunn for samarbeidet med Atlanten vidaregåande skule

Initiativet til utviklingsarbeidet kom frå Atlanten vidaregåande skule, som ønskte eit fagleg samarbeid knytt til vurderingspraksis i matematikkfaget. Bakgrunnen var ei erkjenning av at vurderingsarbeidet i stor grad var prega av etablerte rutinar og individuelle praksisar, og at det fanst eit behov for å utvikle eit meir presist og felles språk for vurdering, både innanfor matematikkseksjonen og i møte med endringar i læreplanverk og forskrift. Frå Høgskulen i Volda si side vart samarbeidet forankra i matematikkdidaktisk kompetanse og erfaring frå profesjonsretta utviklingsarbeid i skuleverket. Eg hadde rolla som fagansvarleg og prosjektansvarleg frå UH-sektoren, og var tett involvert i planlegging, design og gjennomføring av utviklingsarbeidet. Samarbeidet vart etablert som eit langsiktig utviklingsløp, med fleire samlingar over tid, snarare enn som enkeltstående kurs eller forelesingar. Eit sentralt premiss for arbeidet var at utvikling av vurderingspraksis krev både tid, kontinuitet og kollektiv deltaking. Difor vart matematikkseksjonen ved skulen definert som den primære utviklingsarenaen i startfasen, med mål om å byggje felles forståing og eigarskap til utviklingsarbeidet.

1.2 Vurderingspraksis som utviklingsområde i vidaregåande opplæring

Vurdering er eitt av dei mest komplekse og samstundes mest styrande elementa i skulen si verksemd. I vidaregåande opplæring er vurderingsarbeidet prega av ei grunnleggjande spenning mellom undervegsvurdering og sluttvurdering, der eksamen og standpunkt karakterar ofte får stor innverknad på korleis lærarar planlegg undervisning og vurderingssituasjonar. I matematikkfaget vert denne spenninga særleg tydeleg, mellom anna fordi faget tradisjonelt har vore prega av sterke normer for kva som tel som «gyldig» vurdering. Samstundes har både læreplanverket og vurderingsforskrifta dei siste åra lagt tydeleg vekt på at elevane skal få høve til å vise kompetansen sin på fleire og varierte måtar, og at vurderinga skal vere eit

uttrykk for samla kompetanse ved avslutninga av opplæringa. Utviklingsarbeidet ved Atlanten vidaregåande skule tok tak i denne spenninga som eit eksplisitt utviklingsområde. Målet var ikkje å innføre bestemte vurderingsformer, men å utvikle lærarane sin kompetanse til å analysere, grunngje og designe vurderingspraksisar med utgangspunkt i kompetansemål, kompetansedefinisjon og krav til kvalitet i vurdering (Black & Wiliam, 1998).

1.3 Utviklingsarbeid som metodisk og profesjonsretta tilnærming

Utviklingsarbeidet ved Atlanten vidaregåande skole bygde på eit tett og kontinuerleg samarbeid mellom lærarar, avdelingsleiarar og fagressurs frå Høgskulen i Volda. Arbeidet starta i matematikkseksjonen og vart gradvis utvida i omfang og deltaking i takt med at lærarane erfarte at strukturert samarbeid og felles drøfting gav fagleg utbytte. Samlingane var organiserte som dialogbaserte arbeidsøktar med utgangspunkt i konkrete praksiserfaringar, der deltaking, analyse og konstruktiv respons frå kollegiet var sentralt.

I dette kapitlet ligg hovudvekta på å gi eit oversyn over samarbeidsformer og faglege rammer som gjorde det mogleg å utvikle ei felles forståing av vurderingsarbeidet og etablere eit berekraftig utviklingsløp over tid. Prosjektets vidare utviklingsfasar og faglege progresjon er nærare omtalt i kapittel 4 og 6.

2. Føremål og overordna retning for utviklingsarbeidet

Dette kapitlet presiserer kva ein ønskte å oppnå gjennom utviklingsarbeidet ved Atlanten vidaregåande skule, og korleis arbeidet frå starten av var tenkt som eit langsiktig og kunnskapsutviklande samarbeid. Kapitlet gjer greie for dei faglege ambisjonane i prosjektet, og viser korleis arbeidet gradvis utvikla seg frå ei fagspesifikk problemstilling i matematikk til ein tematikk med tydeleg relevans for fleire fag og for skulen som profesjonsfellesskap.

2.1 Føremål og ambisjonar for samarbeidet

Det overordna føremålet med utviklingsarbeidet var å styrkje kvaliteten i vurderingspraksisane ved Atlanten vidaregåande skule gjennom systematisk og profesjonsretta utviklingsarbeid. Dette innebar ikkje å innføre bestemte vurderingsformer eller ferdige løysingar, men å utvikle lærarane si faglege forståing, språk og profesjonelle dømmekraft knytt til vurdering. Eit sentralt mål var å skape eit felles fagleg grunnlag for vurderingsarbeidet i matematikkseksjonen. Utviklingsarbeidet tok utgangspunkt i ei erkjenning av at vurdering ofte vert praktisert individuelt og rutineprega, og at mangel på felles språk og felles forståing kan føre til utydeleg praksis, både for lærarar og elevar. Ambisjonen var difor å utvikle vurderingspraksisar som i større grad var fagleg grunngjevne, eksplisitte og reflekterte.

Vidare hadde samarbeidet ein klar ambisjon om å kople vurderingsarbeidet tettare til læreplanverk, forskrift og forskingsbasert kunnskap. Vurdering skulle ikkje behandlast som eit administrativt tillegg til undervisninga, men som ein integrert del av det fagdidaktiske

arbeidet (Sadler, 1989). Dette innebar å arbeide systematisk med kompetanseomgrepet, med tolking av kompetansemål og med sammenhengen mellom vurderingsinnhald, vurderingsform og vurderingskvalitet. Eit viktig premiss for samarbeidet var at utvikling av vurderingspraksis krev tid, kontinuitet og kollektiv deltaking. Ambisjonen var difor å etablere eit langsiktig utviklingsløp, der lærarane fekk høve til å prøve ut nye perspektiv i eigen praksis, reflektere over erfaringane og justere praksis over tid. Utviklingsarbeidet var medvite lagt opp slik at lærarane sjølve skulle vere aktive deltakarar i kunnskapsutviklinga, ikkje berre mottakarar av faglege innspel.

2.2 Frå matematikkfagleg problemstilling til fagoverskridande relevans

Utviklingsarbeidet tok i utgangspunktet form som eit fagspesifikt samarbeid retta mot vurderingspraksisar i matematikkfaget. Matematikk vart valt som startpunkt fordi faget har sterke tradisjonar for bestemte vurderingsformer, og fordi spenninga mellom ferdigheitsvurdering, forståing og samla kompetanse ofte kjem tydeleg til uttrykk nettopp her. Dette gjorde matematikkfaget til ein eigna inngang for å undersøkje meir grunnleggjande spørsmål om vurdering i vidaregåande opplæring.

Allereie i dei første samlingane vart det likevel tydeleg at mange av problemstillingane som vart drøfta i matematikkseksjonen, ikkje var avgrensa til dette faget åleine. Spørsmål knytte til kompetanseforståing, vurderingsgrunnlag, bruk av kriterium og forholdet mellom undervegsvurdering og sluttvurdering viste seg å vere relevante på tvers av fag. Utviklingsarbeidet fekk dermed raskt ein karakter som gjekk utover det matematikkfaglege. Denne utvidinga skjedde ikkje gjennom ei planlagd generalisering, men som eit resultat av den induktive tilnærminga i arbeidet. Når vurderingspraksisar vart analyserte på eit meir grunnleggjande nivå, vart det tydeleg at mange av utfordringane handlar om profesjonsutøving, ikkje om fagspesifikke tradisjonar åleine. Dette opna for at erfaringane frå matematikkseksjonen kunne fungere som referanseramme for vidare arbeid med vurdering i andre fag. Over tid utvikla prosjektet seg difor frå eit avgrensa fagutviklingsprosjekt til eit arbeid med klar fagoverskridande relevans. Vurdering vart tematisert som ein sentral del av skulen sitt profesjonsfellesskap, og utviklingsarbeidet bidrog til å setje vurderingspraksis på dagsorden også utanfor matematikkseksjonen. Denne overføringsverdien vart seinare ein viktig føresetnad for vidare spreiding av arbeidet, både internt på skulen og i samarbeid med andre vidaregåande skular.

3. Fagleg rammeverk for vurderingspraksisar

Dette kapitlet utgjer det faglege tyngdepunktet i rapporten. Her vert vurderingspraksis analysert og utvikla som eit komplekst fagdidaktisk og profesjonelt felt, der lovverk, forskrifter, kompetanseomgrep, vurderingsformer og kvalitetskriterium verkar saman. Kapitlet viser korleis vurdering ikkje kan reduserast til tekniske prosedyrar, men må

forståast som eit samspel mellom innhald, form og kvalitet, der språket lærarane nyttar for å beskrive og grunnkje vurdering, er avgjerande.

Vidare blir det i dette kapittelet tydeleg korleis arbeidet med vurderingspraksisar kravde utvikling av eit presist og felles profesjonsspråk. Utan eit slikt språk vert både analyse, endring og vidareutvikling av praksis vanskeleg. Kapittelet gir dermed det faglege fundamentet for resten av rapporten, og forklarar kvifor utviklingsarbeidet måtte starte med ei grundig fagleg og omgrepsmessig klargjering.

3.1 Lovverk og forskrifter – utvikling og tolking over tid

Utviklingsarbeidet med vurderingspraksisar ved Atlanten vidaregåande skule tok eksplisitt utgangspunkt i forskrift til opplæringslova, ofte omtalt som vurderingsforskrifta. Denne forskrifta har over tid vore gjenstand for fleire revisjonar, både når det gjeld struktur og presisering av innhald. Arbeidet tok utgangspunkt i dei gjeldande vurderingsføresegnene samla i kapittel 3 i forskrifta frå 2006 til tilhøyrande oppdateringar fram til prosjektdato.

I utviklingsarbeidet har både undervegsvurdering og sluttvurdering vore tematiserte, men det sentrale normative rammeverket har vore knytt til ordlyden i § 3-15 om standpunktarakterar. Denne paragrafen presiserer to grunnleggjande premisser for vurderingsarbeidet i vidaregåande skule. For det første vert vurderingsinnhaldet definert gjennom formuleringa: «*Standpunktarakterar skal vere eit uttrykk for den samla kompetansen elevane har ved avslutninga av opplæringa.*» For det andre vert vurderingsforma presisert gjennom kravet om at: «*Elevane skal ha fått høve til å vise kompetansen sin på fleire og varierte måtar.*». Desse to formuleringane har vore avgjerande for korleis vurderingspraksis vart analysert og vidareutvikla i prosjektet. I staden for å sjå vurdering som ei rekkje enkeltstående vurderingssituasjonar, vart vurderingsarbeidet forstått som ein heilskapleg prosess, der både breidda i vurderingssituasjonar og samanstillinga av vurderingsgrunnlaget er avgjerande for kvaliteten på sluttvurderinga (Guskey, 2003). Dette perspektivet vart nytta som eit analytisk reiskap for å undersøkje eksisterande praksisar, og som eit normativt kompass for vidare utvikling.

I faginnlegg og drøftingar vart det lagt stor vekt på å klargjere skiljet – og samanhengen – mellom vurdering som *prosess* (undervegsvurdering, formativ vurdering) og vurdering som *produkt* (sluttpunkt, summativ vurdering). Samstundes vart det understreka at undervegsvurderinga ikkje berre har eit formativt formål, men òg utgjer ein vesentleg del av vurderingsgrunnlaget for sluttvurderinga. Kravet om fleire og varierte måtar å vise kompetanse på vart difor operasjonalisert som eit krav til både design av vurderingssituasjonar og læraren sitt profesjonelle skjønn i samanstillinga av elevane sin samla kompetanse. Ved å bruke forskrifta si ordlyd aktivt som fagleg rammeverk, vart utviklingsarbeidet tydeleg forankra i gjeldande regelverk, samstundes som det opna for profesjonsfaglege drøftingar om kva godt vurderingsarbeid faktisk inneber i praksis. Dette viste seg å vere avgjerande for å etablere eit felles språk og ei felles forståing i lærarkollegiet.

3.2 Vurderingsinnhald: kompetanseomgrep og kompetansemål

Eit sentralt utgangspunkt for utviklingsarbeidet var kompetanseomgrepet slik det er definert av Utdanningsdirektoratet, og som ligg til grunn for læreplanverket LK20 (Utdanningsdirektoratet, 2021) og med det også bruken av omgrepet i forståing av kjenneteikn på måloppnåing i læreplanane (Utdanningsdirektoratet, 2020). Kompetanse vert definert som:

«å kunne tileigne seg og anvende kunnskapar og ferdigheiter til å meistre utfordringar og løyse oppgåver i kjende og ukjende samanhengar og situasjonar. Kompetanse inneber forståing og evne til refleksjon og kritisk tenking.»

I prosjektet vart denne definisjonen brukt som eit analytisk og pedagogisk verktøy for å utvikle felles forståing av vurderingsinnhaldet. All vurdering skulle ta utgangspunkt i elevane si måloppnåing i forhold til kompetansemåla i læreplanane, slik forskrifta også krev. Samstundes vart det raskt tydeleg at mange vurderingsutfordringar i praksis kan først tilbake til ulike – og ofte implisitte – forståingar av kva kompetanse faktisk er. Ein sentral del av utviklingsarbeidet handla difor om å gjere kompetanseomgrepet eksplisitt og operasjonelt. Gjennom faginnlegg, drøftingar og arbeid i fagseksjonane vart kompetanse analysert som eit handlingsrom, der kunnskap, ferdigheiter, forståing, refleksjon og kritisk tenking verkar saman. Dette perspektivet gjorde det mogleg å flytte vurderingsarbeidet frå eit snevert fokus på isolerte kunnskapar eller ferdigheiter til ei meir heilskapleg vurdering av elevane si faglege meistring over tid. Arbeidet med å utvikle ei felles forståing av kompetanseomgrepet var slik sett på som eit viktig første steg for å styrke kvaliteten og legitimiteten i vurderingsarbeidet (Rychen & Salganik, 2003).

Vidare vart det lagt stor vekt på å kople kompetanseomgrepet til kjerneelementa i faga, som i læreplanverket fungerer som ein strukturerande inngang til å forstå kva som utgjer den samla kompetansen i eit fag. Gjennom konkrete døme frå matematikkfaget vart det vist korleis vurdering av samla kompetanse krev at læraren løfter blikket frå enkeltmål og ser samanhengar mellom kompetansemål, arbeidsmåtar og vurderingssituasjonar. Dette vart særleg viktig i arbeidet med standpunktvurdering, der kravet om å vurdere samla kompetanse stiller høge krav til profesjonelt skjønn og felles tolking. Utviklingsarbeidet synleggjorde at kvalitet i vurderingspraksis føreset felles forståing av vurderingsinnhald. Utan ei slik forståing vert både vurderingsformer og vurderingskriterium fragmenterte og lite treffsikre. Arbeidet med kompetanseomgrepet vart difor ein føresetnad for vidare arbeid med vurderingsformer, kriterium og kjenneteikn på måloppnåing i dei seinare fasane av prosjektet.

3.3 Vurderingsformer: Design, dimensjonar og språk

Eit sentralt og nyskapande element i utviklingsarbeidet med vurderingspraksisar var det induktive arbeidet med å utvikle eit presist og funksjonelt språk for vurderingsformer. Dette arbeidet tok utgangspunkt i konkrete utfordringar lærarar opplevde i eigen praksis, særleg knytt til å beskrive, grunngje og samanlikne ulike vurderingssituasjonar. I mange

samanhengar viste det seg at vurdering vart omtalt på eit overordna og lite presist nivå, til dømes gjennom generelle kategoriar som «prøve», «innlevering» eller «munnleg vurdering». Slike omgrep fangar i liten grad kompleksiteten i vurderingsarbeidet, og gjev avgrensa støtte til profesjonelle drøftingar om kvalitet og utvikling. I det innleiande utviklingsarbeidet ved Atlanten vidaregåande skule vart det difor arbeidd induktivt med å analysere og språksette konkrete vurderingssituasjonar i matematikkfaget. Gjennom praksisforteljingar, felles drøftingar og faglege innspel vart vurderingsformer gradvis brotne ned i meir presise kjenneteikn. Dette arbeidet resulterte i ei første systematisering av sju dimensjonar for vurderingsformer, som seinare vart presentert, analysert og drøfta i ein populærvitenskapleg fagartikkelen (Fiskerstrand, 2021).

I åra etter publiseringa av fagartikkelen vart denne modellen vidareutvikla gjennom samarbeid med ei rekkje vidaregåande skular i fylket, noko som vert omtalt avslutningsvis i rapporten. I møte med nye fagmiljø, nye praksisar og nye problemstillingar viste det seg at dei sju dimensjonane ikkje fullt ut fanga breidda i teoretiske perspektiv (Harlen, 2011) og vurderingsarbeidet slik det vart erfart i praksis. Gjennom eit vidare induktivt arbeid, der lærarane sine erfaringar igjen var utgangspunktet, vart modellen difor utvida til ti aspekt ved vurderingsformer. Denne vidareutviklinga illustrerer eit langsgåande og dynamisk samspel mellom praksisutvikling og teoriutvikling, der modellen kontinuerleg vart justert i lys av nye erfaringar. Dei ti dimensjonane for vurderingsformer som vart utvikla, er:

1. **Uttrykk** – korleis elevane kjem til uttrykk i vurderingssituasjonen, til dømes munnleg, skriftleg, praktisk, digitalt eller gjennom kombinasjonar av desse.
2. **Format** – om vurderinga primært står fram primært som eit produkt eller ein prosess, og kva som utgjer kjernen eller «DNA-et» i det som vert vurdert.
3. **Kjennskap** – graden av førebuing og kjennskap til innhaldet, frå spontane og intuitive uttrykk til analyse, drøfting og refleksjon av kjent eller ukjent lærestoff.
4. **Hjelpemiddel** – kva hjelpemiddel som er tilgjengelege før og under vurderingssituasjonen, frå full tilgang til ingen hjelpemiddel.
5. **Storleik** – vurderinga sin viktighetsgrad og omfang, frå kvardagslege og små vurderingssituasjonar til omfattande og komplekse vurderingspunkt.
6. **Tid** – om vurderinga rettar seg mot arbeid gjort i notid eller fortid, og korleis tidsdimensjonen påverkar vurderingsgrunnlaget.
7. **Medverknad** – kven som er involvert i utforming og gjennomføring av vurderinga, til dømes lærar, elev eller medelevar, både før og under vurderingssituasjonen.
8. **Deltaking** – om vurderinga skjer individuelt eller i gruppe, og korleis autonomi, roller og ansvar er fordelte.
9. **Eksponering** – graden av offentleggjering i vurderingssituasjonen, frå private til meir eller mindre offentlege former for eksponering.
10. **Stad** – kvar vurderingssituasjonen finn stad, til dømes på skulen, i ulike rom, ute, heime eller i digitale rom.

Desse dimensjonane utgjer til saman eit nytt analytisk og didaktisk rammeverk for å beskrive, analysere og utvikle vurderingspraksisar. Poenget har ikkje vore å kategorisere

vurderingsformer for klassifiseringa si skuld, men å skape eit språk som gjer det mogleg for lærarar å setje ord på eigen praksis og føre presise faglege samtalar om vurdering. Dimensjonane har fungert som eit designverktøy som gjer det mogleg å undersøkje samspelet mellom vurderingsinnhald, vurderingsform og vurderingskvalitet. Eit viktig funn i utviklingsarbeidet var at særleg dimensjonane eksponering, medverknad **og** format ofte var underkommuniserte i lærarane sine eigne beskrivingar av vurdering, trass i at dei hadde stor betydning for elevane sine opplevingar av vurderingssituasjonar. Ved å gjere desse dimensjonane eksplisitte, vart det mogleg å reflektere meir systematisk over både faglege og etiske sider ved vurderingsarbeidet.

At arbeidet med vurderingsformer som del av utviklingsarbeidet resulterte i ein fagartikkel (Fiskerstrand, 2021), bidrog til å styrkje koplinga mellom praksisutvikling og teoriutvikling. Fagartikkelen gjorde det mogleg å løfte praksisnære erfaringar inn i ein forskings- og fagdidaktisk diskurs, samstundes som vidare bruk og vidareutvikling av modellen i praksisfeltet gav nye innspel tilbake til teoriutviklinga. Dette samspelsforholdet mellom Atlanten vidaregåande skule og UH-sektoren, representert ved meg som fagansvarleg, illustrerer korleis profesjonsretta FoU kan utviklast over tid gjennom gjensidig påverknad mellom praksisfelt og akademia (Cochran-Smith & Lytle, 2009, 2015; Jaworski, 2006). Dei ti dimensjonane for vurderingsformer eit språkleg og konseptuelt rammeverk som har vist seg tenleg både for analyse, utvikling og formidling av vurderingspraksisar. Modellen har vore nytta i fagseksjonar, på skulenivå og i dialog med skuleeigar som omtalt seinare i rapporten.

3.4 Utvikling av vurderingssituasjonar i samsvar med innhald

Eit sentralt poeng i utviklingsarbeidet var å snu det som ofte er ein implisitt og ureflektert praksis i vurderingsarbeidet: At ein tek utgangspunkt i kjende vurderingsformer og deretter forsøker å tilpasse innhaldet til forma. I prosjektet vart det i staden lagt til grunn eit prinsipielt og fagdidaktisk standpunkt om at vurderingssituasjonar må designast med utgangspunkt i vurderingsinnhaldet, det vil seie kompetansen elevane skal vurderast i, slik denne kjem til uttrykk gjennom kompetansemåla i læreplanen. Dette innebar at lærarane først måtte rette merksemda mot ordlyd og innhald i kompetansemåla, og deretter spørje: *Kva slags kompetanse er det faktisk elevane skal få høve til å vise her?* Først når dette var analysert, kunne ein ta stilling til kva vurderingsformer som var eigna. Denne arbeidsmåten representerte for mange lærarar eit brot med etablerte vanar, men vart samstundes opplevd som eit nødvendig grep for å styrkje kvaliteten og legitimiteten i vurderingsarbeidet.

For å gjere dette arbeidet handterbart og profesjonsnært vart det utvikla prosessuelle aktivitetar og øvingar, der lærarane arbeidde systematisk med å bryte ned kompetanseomgrepet i meir presise innhaldskomponentar. Utgangspunktet var kompetansedefinisjonen frå Utdanningsdirektoratet, som vart analysert som ein samansett struktur av fleire element som kvar for seg og samla må vere til stades i vurderingsarbeidet. I denne analysen vart det særleg lagt vekt på fire grunnleggjande innhaldskomponentar:

- å tileigne seg kunnskap

- å anvende kunnskap
- å tileigne seg ferdigheiter
- å anvende ferdigheiter

Desse fire komponentane vart vidare kombinerte med to ulike handlingsaspekt i kompetansedefinisjonen: *Å meistre utfordringar og å løyse oppgåver*. I tillegg vart det arbeid eksplisitt med dimensjonen kjend–ukjend, det vil seie om vurderingssituasjonen tek utgangspunkt i kjende eller ukjende samanhengar og situasjonar. Allereie her vart det tydeleg for mange lærarar at kompetanse kan kome til uttrykk på svært ulike måtar, avhengig av korleis desse elementa vert kombinerte (Shavelson et al., 2005). Eit døme som ofte vart brukt i arbeidet, var vurderingssituasjonar der *elevane skal kunne anvende kunnskap for å løyse oppgåver i ukjende samanhengar*. Dette er berre éin av mange moglege kombinasjonar, men illustrerer korleis små endringar i innhaldsforståing kan få store konsekvensar for kva slags vurderingsformer som er eigna. Slike analysar synleggjorde at vurdering ikkje kan reduserast til generelle former, men må designast presist i samsvar med det ein faktisk ønskjer å vurdere.

I tillegg vart det lagt vekt på det som kan kallast kompetanseomgrepet sitt «indre innhald» eller «DNA», nemleg at kompetanse inneber *forståing, evne til refleksjon og kritisk tenking*. Desse komponentane vart ikkje forstått som tilleggselement, men som integrerte delar av det elevane skal vise i vurderingssituasjonar. Dette hadde særleg konsekvensar for design av vurderingsformer, ved at vurderingssituasjonar måtte leggje til rette for meir enn reproduksjon av kunnskap eller rutineprega ferdigheiter. Gjennom dette arbeidet vart kompetansedefinisjonen gjort til eit praktisk reiskap i utviklingsarbeidet, ikkje berre eit overordna ideal. Lærarane nytta analysen av kompetanseomgrepet aktivt i lesing og tolking av konkrete kompetansemål i matematikkfaga, og dette danna grunnlaget for design og vidareutvikling av vurderingssituasjonar i samspel med dei ti aspekt ved vurderingsformer som er presenterte i førre delkapittel.

3.5 Kvalitet i vurderingsarbeidet: kriterium, kjenneteikn, reliabilitet og validitet

Eit overordna mål med utviklingsarbeidet var å styrkje kvaliteten i vurderingsarbeidet, forstått som samsvar mellom vurderingsinnhald, vurderingsform og vurderingsgrunnlag. Kvalitet vart ikkje redusert til teknisk korrekt gjennomføring, men forstått som eit profesjonelt ansvar der læraren må sikre at vurderingane er fagleg grunnjevne, føreseielege for elevane og til å stole på som uttrykk for elevane sin kompetanse.

I utviklingsarbeidet vart kvalitet i vurdering særleg knytt til tre grunnleggjande prinsipp: objektivitet, pålitelegheit (reliabilitet) og gyldigheit (validitet). Desse prinsippa vart ikkje behandla isolert, men som gjensidig avhengige aspekt ved vurderingsarbeidet. Objektivitet vart forstått som læraren si evne til å grunnje vurderingar i faglege kriterium framfor personlege inntrykk. Reliabilitet vart knytt til konsistens i vurderingane over tid og mellom elevar, medan validitet handla om i kva grad vurderinga faktisk måler den kompetansen elevane skal vurderast i.

Eit sentralt reiskap i arbeidet med kvalitet var utvikling og bruk av vurderingskriterium og kjenneteikn på måloppnåing. I faginnlegg og drøftingar vart det lagt vekt på at kriterium ikkje berre er administrative krav, men faglege verktøy som kan støtte både læraren sitt profesjonelle skjønn og elevane si forståing av kva som vert forventa. Gjennom arbeid med kriterium vart vurderingsgrunnlaget tydelegare, samstundes som samanhengen mellom kompetansemål, vurderingsform og vurderingsavgjerd vart styrkt. Lærarane arbeidde systematisk med å utvikle kriterium som tok utgangspunkt i kompetansemåla, slik desse var analyserte gjennom kompetanseomgrepet og innhaldsdimensjonane som er skildra i tidlegare delkapittel. Kriterium vart dermed utforma som ein integrert del av vurderingsdesignet. Dette bidrog til å styrkje validiteten i vurderingane, ved at det vart større samsvar mellom det elevane fekk høve til å vise, og det som faktisk vart vurdert. Vidare vart også kjenneteikn på måloppnåing nytta som eit reiskap for å konkretisere kvalitet på ulike nivå. I utviklingsarbeidet vart det understreka at kjenneteikn skal fungere som støtte for profesjonelt skjønn. Gjennom drøftingar i fagseksjonane vart kjenneteikn nytta til å samanlikne vurderingar, diskutere grensegangar og utvikle felles forståing for kva som kjenneteiknar låg, middels og høg måloppnåing i konkrete vurderingssituasjonar. Dette arbeidet bidrog til å styrkje reliabiliteten, ved at lærarane utvikla eit meir samsvarande vurderingsgrunnlag.

Eit viktig poeng i utviklingsarbeidet var at kvalitet i vurdering òg handlar om struktur, effektivitet og kommunikasjon. Lærarane vart utfordra til å reflektere over korleis vurderingsarbeidet vart planlagt og gjennomført over tid, og korleis vurderingspraksis vart kommunisert til elevane. Førebelse erfaringar viste at tydeleg struktur og føreseieleg praksis ikkje berre styrkte elevane si forståing av vurderingsarbeidet, men òg reduserte vilkårlegheit og press i vurderingssituasjonar. Kvalitet vart dermed ikkje forstått som eit abstrakt ideal, men som eit resultat av fagleg analyse, didaktisk design og profesjonelt samarbeid over tid.

4. Design, metodikk og gjennomføring

Dette kapitlet skildrar korleis utviklingsarbeidet vart planlagt og gjennomført, med vekt på strukturar, arbeidsformer og organisering. Målet er å vise korleis samlingane vart rigga for å leggje til rette for fagleg fordjuping, kollegial drøfting og systematisk utvikling av vurderingspraksis. Kapitlet presenterer difor dei overordna rammene for arbeidet – kva som vart gjort, korleis, og kvifor – medan den faglege analysen av vurderingsformer, kompetanse og praksis vert behandla i kapittel 3 og drøfta vidare i kapittel 5 og 6. Samstundes plasserer kapitlet mi rolle som fagansvarleg tydeleg i utviklingsarbeidet, både når det gjeld fagleg innhald, metodiske val og leiing av prosessen. Dette gjer kapitlet sentralt for å forstå korleis utviklingsarbeidet vart meir enn ei rekkje enkeltstående samlingar. Under følgjer ei skisse av dei organisatoriske rammene for utviklingsarbeidet:

- 2019/2020 Etablering og formalisering av samarbeid
- Møre og Romsdal Fylkeskommune og Høgskulen i Volda
 - Atlanten vidaregåande skule og Institutt for Realfag
- Introduksjonssamling; *Omgrepsforståing og djupnelæring*
- 2020/2021 Utviklingsdagar med leiarmøte, drøftingsmøte og workshop

	<i>Induktiv tilnærming; Praksisforståing og praksisutvikling</i>
	Mellomarbeid med praksisutprøving
	<i>Utprøving av ny praksis – varierte vurderingsformer</i>
2021/2022	Utviklingsdagar med leiarmøte, drøftingsmøte og workshop
	<i>Deduktiv tilnærming; Kompetanseforståing og vurderingskjema</i>
	Mellomarbeid med praksisutprøving
	<i>Utprøving av ny praksis – vurderingsinnhald og vurderingskvalitet</i>

4.1 Induktiv tilnærming og samspel mellom teori og praksis

Utviklingsarbeidet ved Atlanten vidaregåande skule var gjennomført med ei medvite induktiv tilnærming, der praksisfeltet sine erfaringar og utfordringar danna utgangspunktet for fagleg utvikling. I staden for å introdusere ferdige modellar eller løysingar, vart lærarane sine eigne vurderingspraksisar nytta som analysegrunnlag. Dette gjorde det mogleg å ta tak i reelle problemstillingar frå undervisningskvardagen, samstundes som det opna for gradvis tilføring av teori og fagdidaktiske perspektiv. I samlingane vart konkrete døme på vurderingssituasjonar løfta fram gjennom praksisforteljingar og drøftingar i matematikkseksjonen. Desse døma vart analyserte i fellesskap, først med fokus på korleis vurderinga faktisk vart gjennomført, og deretter på kva kompetanse som vart vurdert, og med kva grunngjeving. På bakgrunn av desse analysane vart relevante delar av lovverk, forskrift og fagdidaktisk teori introduserte og sette i samanheng med praksis.

Denne vekselverknaden mellom praksis og teori var ein gjennomgåande struktur i utviklingsarbeidet (Timperley, 2011). Teoretiske perspektiv vart ikkje presenterte som abstrakte rammer, men som analytiske reiskapar for å forstå og vidareutvikle praksis. Samstundes vart teorien kontinuerleg utfordra og justert i møte med praksisfeltet sine erfaringar. Dette samspelsforholdet bidrog til at utviklingsarbeidet fekk ein dynamisk karakter, der både forståing og praksis vart utvikla over tid.

4.2 Organisering av samlingar og faglege arbeidsformer

Utviklingsarbeidet vart organisert gjennom ei rekkje samlingar med matematikkseksjonen, der kvar samling hadde ein tydeleg struktur og progresjon. Samlingane bestod av tre hovudelement: faginnlegg, kollektive drøftingar og arbeid med konkrete utviklingsoppgåver. Denne strukturen vart nytta konsekvent, men med rom for justeringar basert på behov og tilbakemeldingar frå deltakarane.

Faginnlegga hadde som mål å introdusere og utdjupe sentrale tema knytte til vurderingspraksis, mellom anna kompetanseomgrep, vurderingsformer, kriterium og kvalitet i vurdering. Innhaldet i faginnlegga bygde direkte på problemstillingar som hadde kome fram i tidlegare samlingar, og var slik tett knytt til lærarane sine eigne erfaringar. Dette bidrog til å halde det faglege arbeidet relevant og praksisnært. Drøftingane i matematikkseksjonen utgjorde ein sentral del av samlingane. Her vart lærarane inviterte til å dele eigne praksisforteljingar, stille spørsmål og utfordre både eigne og andre sine vurderingspraksisar.

Gjennom disse samtalane vart det utvikla eit felles språk for vurdering, som gjorde det mogleg å gå djupare inn i både faglege og profesjonelle dilemma. Mellom samlingane arbeidde lærarane med utprøving i eigen praksis, til dømes ved å redesigne vurderingssituasjonar eller utvikle nye kriterium. Erfaringane frå dette mellomarbeidet vart tekne med tilbake til samlingane og danna grunnlag for vidare analyse og refleksjon.

4.3 Mi rolle som fagansvarleg i utviklingsarbeidet

I utviklingsarbeidet hadde eg rolla som fagansvarleg og prosjektansvarleg frå Høgskulen i Volda si side. Denne rolla innebar ansvar for fagleg innhald, metodisk tilnærming og overordna progresjon i utviklingsarbeidet. Samstundes var det eit tydeleg mål å utvikle arbeidet i tett samarbeid med avdelingsleiar for realfag og matematikklærarane i fagseksjonen, slik at utviklingsprosessane fekk lokal forankring og eigarskap. Mi rolle var både å vere fagleg pådrivar og fasilitator. Som fagleg pådrivar introduserte eg relevante perspektiv frå forskning, læreplanverk og vurderingsteori, og bidrog til å setje erfaringane frå praksis inn i ein større fagleg samanheng. Som fasilitator la eg til rette for refleksjon, dialog og felles analyse, og arbeidde med å skape rom for profesjonsfaglege samtalar der ulike perspektiv kunne kome til uttrykk. Eit sentralt aspekt ved rolla var å balansere mellom styring og openheit. Utviklingsarbeidet hadde klare faglege mål, men samstundes vart retning og tempo kontinuerleg justerte i dialog med deltakarane. Dette kravde både fagleg tryggleik og sensitivitet for praksisfeltet sine føresetnader. Over tid bidrog denne arbeidsforma til å byggje tillit og til å styrkje lærarane si evne til å ta eigarskap til vidare utvikling av vurderingspraksisane.

5. Erfaringar, refleksjonar og kritiske perspektiv

I dette kapittelet vert utviklingsarbeidet vurdert i lys av erfaringane som vart gjorde undervegs. Her vert både endringar i vurderingsforståing og praksis tematiserte, samstundes som utfordringar, spenningar og motsetnader vert løfta fram. Kapittelet gir rom for kritisk refleksjon, og viser at utvikling av vurderingspraksis er eit krevjande arbeid som involverer både faglege, strukturelle og kulturelle aspekt.

5.1 Endringar i vurderingsforståing og praksis

Eit gjennomgåande funn i utviklingsarbeidet var at lærarane over tid utvikla ei meir heilskapleg forståing av vurdering og vurderingspraksisar, og fekk eit meir spesifikt fokus på elevane sine potensiale si læring gjennom formative vurderingssituasjonar (Heritage, 2021). I starten vart vurdering ofte omtalt fragmentert, til dømes som enkeltstående prøver, innleveringar eller karaktersetjingar. Gjennom systematisk arbeid med kompetanseomgrepet, vurderingsformer og kvalitet i vurdering, vart vurdering i større grad forstått som ein samanhengande profesjonell praksis som strekkjer seg over tid. Lærarane gav uttrykk for at dei i større grad fekk eit språk til å beskrive eigne vurderingsval, og til å grunngje kvifor bestemte vurderingssituasjonar vart nytta. Dette førte til at vurderingsarbeidet vart meir medvite og mindre rutineprega. I staden for å spørje *kva slags vurdering skal eg ha?*, vart det

vanlegare å spørje *kva slags kompetanse skal elevane få høve til å vise, og korleis kan eg legge til rette for det?*

Vidare viste erfaringane at lærarane i aukande grad gjekk djupare og meir kvalitativt inn i vurderingsarbeidet. Gjennom analyse av vurderingsinnhald og vurderingsformer vart det større merksemd på kvaliteten i vurderingssituasjonane, ikkje berre på om dei var gjennomførte. Dette innebar mellom anna meir medvit om samanhengen mellom kompetansemål, vurderingsform, kriterium og vurderingsavgjerd, og førte for mange til justeringar i både design og gjennomføring av vurdering. Samla sett peikar erfaringane på at utviklingsarbeidet bidrog til ei profesjonalisering av vurderingspraksisen, der lærarane i større grad opplevde vurdering som eit fagleg og didaktisk ansvar, ikkje berre som ei administrativ oppgåve.

5.2 Utfordringar, spenningar og læringspunkt

Sjølv om utviklingsarbeidet førte til tydelege endringar i vurderingsforståing, vart det òg avdekt vedvarande spenningar som ikkje let seg løyse gjennom fagleg utviklingsarbeid åleine. Ei sentral utfordring som gjekk att i drøftingane, var spenninga mellom undervegsvurdering og sluttvurdering, og særleg korleis eksamensformer påverkar lærarane si vurderingspraksis i kvardagen. Mange lærarar peika på at eksamen i praksis får ein styrande funksjon, både for undervisning og vurdering. Trass i at vurderingsforskrifta legg stor vekt på lærelyst, vurdering for læring og breidde i vurderingsgrunlaget, opplever lærarane eit press om å førebu elevane på bestemte eksamensformat. Dette kan føre til at vurderingspraksisar i periodar vert snevrare og meir instrumentelle enn det læreplan og forskrift i utgangspunktet legg opp til.

Eit særleg lærerikt delprosjekt i utviklingsarbeidet var arbeidet med å utvikle eit vurderingsskjema for det som vart omtalt som kvardagsvurdering. Utgangspunktet var ei felles erkjenning blant lærarane av at mykje av vurderingspraksisen i matematikk – i likskap med mange andre fag – tenderer mot å bli prega av produktvurderingar og større, meir formelle vurderingssituasjonar. Dette gir læraren avgrensa tilgang til elevane sine læringsprosessar, resonnering og faglege utvikling over tid. Vi ønskte difor å utvikle eit praktisk, påliteleg og fagleg fundert verktøy som kunne støtte meir prosessnær vurdering i det daglege klasseromsarbeidet. Som respons på dette behovet designa eg ein første prototyp av eit enkelt, men strukturert vurderingsskjema. Skjemaet var utforma for å gjere det mogleg å dokumentere observasjonar av elevane sine faglege handlingar, tenkemåtar og strategibruk i sanntid—utan at dette skulle gå på kostnad av undervisningsflyt. Eit sentralt premiss var at skjemaet måtte vere både reliabelt (gi konsistente vurderingar) og valid (fange relevant matematisk kompetanse), og samstundes vere praktisk gjennomførleg i ein travel skulekvardag. Skjemaet skulle såleis vere eit reiskap som kunne fungere som ei motvekt mot ein del av utfordringane som litteraturen har påvist med formative vurderingar, knytt til dømes til omgrepsdefinisjonar, målekvalitet og etterprøvarheit (Bennett, 2011). Skjemaet vart prøvd ut av fleire lærarar i ordinære matematikktimar, og i påfølgjande samlingar analyserte vi erfaringane deira i fellesskap. Det førte til justeringar både i språkleg utforming, i kategoriane som vart nytta for å beskrive elevhandlingar, og i korleis skjemaet kunne nyttast

digitalt for å lette registrering og gje betre oversikt. Sjølv om skjemaet ikkje vart implementert som ein permanent del av vurderingspraksisen til alle lærarar, vart prosessen ein viktig fagleg læringsarena. Arbeidet styrkte lærarane si forståing av korleis prosessuelle vurderingar og korleis mindre vurderingssituasjonar av elevarbeid i prosess kan gi eit rikare og meir rettvissande bilete av elevane si samla kompetanse. Det gav også eit tydelegare perspektiv på korleis vurderingssituasjonar kan designast med utgangspunkt i kompetanseomgrepet – ikkje berre som mål på produkt, men som innsikt i elevar si evne til å anvende kunnskap, strategiar og forståing i varierte læringssituasjonar. Dette delprosjektet synte med tydelegheit at utvikling av vurderingsverktøy ikkje nødvendigvis handlar om å skape ferdige, varige løysingar, men om å utvikle lærarprofesjonen si forståing av vurdering som ein integrert og dynamisk del av matematikklæringa. Prosessen skapte både medvit, fagleg refleksjon og nyansert innsikt – læringspunkt som hadde verdi langt utover sjølve skjemaet som vart utvikla.

Utviklingsarbeidet ved Atlanten vidaregåande skule skapte samla sett eit rom for å setje ord på desse spenningane, og for å dele erfaringar om korleis dei vert handterte i praksis. Gjennom felles drøftingar vart det tydeleg at spenninga mellom vurdering for læring og vurdering av læring ikkje er eit individuelt problem, men eit strukturelt vilkår i skuleverket. Dette bidrog til å flytte fokuset frå skuld og utilstrekkelegheit hos den enkelte lærar, til ei meir nyansert forståing av rammene for profesjonsutøving. Samtidig gav samarbeidsprosjektet lærarane høve til å utforske strategiar for å handtere desse kontrastane. Eit sentralt læringspunkt var at breidde i vurderingsformer og systematisk arbeid med undervegsvurdering kan styrkje grunnlaget for sluttvurdering, sjølv i ein eksamensstyrt kontekst. Vidare vart det tydeleg at openheit og felles refleksjon i profesjonsfellesskapet er avgjerande for å utvikle vurderingspraksisar som både tek omsyn til forskrifta sine intensjonar og til dei faktiske rammene lærarane opererer innanfor.

6. Vidareføring, spreing og overføringsverdi

Avslutningskapittelet skildrar korleis utviklingsarbeidet fekk verknader utover den opphavlege konteksten ved Atlanten vidaregåande skule. Her vert vidareføring innan skulen, spreing til andre fagmiljø og utvikling på fylkesnivå tematisert, i tillegg til relevansen for vidare samarbeid mellom skule og høgare utdanning. Kapittelet understrekar at utviklingsarbeidet hadde ein overføringsverdi som gjorde det relevant også utanfor den konkrete konteksten det oppstod i.

6.1 Frå matematikkseksjon til heile skulen

Utviklingsarbeidet med vurderingspraksisar tok i utgangspunktet form som eit samarbeid med matematikkseksjonen ved Atlanten vidaregåande skule. Etter kvart vart det tydeleg at tematikken hadde relevans langt utover matematikkfaget. Erfaringane frå arbeidet synleggjorde at utfordringar knytte til vurderingsforståing, vurderingsformer og vurderingskvalitet er felles for mange fag, sjølv om dei kjem til uttrykk på ulike måtar. På bakgrunn av dette vart utviklingsarbeidet gradvis opna for andre fagseksjonar ved skulen.

Lærarar frå ulike fag såg verdien av å arbeide systematisk med vurderingspraksisar, særleg knytt til utvikling av felles språk, analyse av kompetansemål og design av vurderingssituasjonar. Denne fagoverskridande interessa bidrog til at vurdering vart eit meir sentralt og eksplisitt tema i skulen sitt profesjonsfellesskap. Vidare viste erfaringane at det å setje ord på eigen vurderingspraksis hadde overføringsverdi også i samarbeid mellom fag. Arbeidet med vurderingsformer og kriterium fungerte som eit felles referansepunkt, som gjorde det mogleg å føre profesjonsfaglege samtalar på tvers av faggrensar. Dette bidrog til ei meir samla og medviten tilnærming til vurdering på skulenivå.

6.2 Fylkeskommunal spreining og samarbeid med fleire vidaregåande skular

Utviklingsarbeidet ved Atlanten vidaregåande skule (2019-2022) fekk etter kvart merksemd hjå skuleeigar, og erfaringane frå prosjektet vart løfta inn i ein fylkeskommunal samanheng. Det som i utgangspunktet for min del var ein profesjonell kapital i å generere og leie utviklingsarbeid (Hargreaves & Fullan, 2015), medførte breidde og volum av undervisningspraksisar som bygde på det innleiande utviklingsarbeidet. Fagartikkelen som vart utvikla på bakgrunn av samarbeidet (Fiskerstrand, 2021), fungerte som ein inngang til vidare dialog med Møre og Romsdal fylkeskommune, og danna grunnlag for formidling av arbeidet i leiarsamlingar og faglege møte. Som skuleeigar sette Møre og Romsdal fylkeskommune vurderingspraksis opp som agenda over ei treårsperiode (2019-2022), og eg fekk presenterte utviklingsarbeidet som vart gjort på fem felles skuleleiarsamlingar, der både rammeverket for vurderingsformer, koplinga mot vurderingsinnhald og kompetansemål og kvalitetsutvikling av vurderingspraksisar og vurderingssituasjonar vart sett på agendaen.

Modellen fungert vidare som eit felles referansepunkt for fleire, primært årlege og ordinære, oppfølgingsprosjekt for kompetanseutvikling eg hadde om vurderingspraksis både knytt til matematikkfag og andre fag ved ulike vidaregåande skular:

- Sykkylven vidaregåande skule (2020-2021)
- Stranda vidaregåande skule (2021-2022)
- Haram vidaregåande skule (2021-2022)
- Volda vidaregåande skule (2021-2022)
- Ørsta vidaregåande skule (2021-2022)
- Herøy vidaregåande skule (2022-2023)
- Hustadvika vidaregåande skule (2022-2023)
- Ålesund vidaregåande skule (2022-dd)
- Surnadal vidaregåande skule (2022-dd)
- Gjermundnes vidaregåande skule (2023-dd)

I samarbeid med Surnadal vidaregåande skule er det i tillegg under planlegging liknande kompetanseutviklingstiltak på same rammeverk og modell for:

- Tingvoll vidaregåande skule (frå 2024)
- Sunndal vidaregåande skule (frå 2024)

Gjennom denne formidlinga vart innleiande utviklingsarbeidet gjort relevant for fleire vidaregåande skular i fylket. Dette resulterte i både fagspesifikke utviklingsprosjekt i matematikk, men også i meir strukturerte samarbeidsprosjekt der vurderingspraksisar vart tematiserte på tvers av fag og fagseksjonar. I desse prosjekta vart erfaringane frå Atlanten vidaregåande skule nytta som referanseramme, samstundes som arbeidet vart tilpassa lokale føresetnader. Vidare er det etablert eit meir langsiktig utviklingssamarbeid med nokre vidaregåande skular, der målet er å gå djupare inn i vurderingsarbeidet i lys av læreplan, forskrift og endringar i eksamens- og vurderingsordningar. Denne vidareføringa viser at utviklingsarbeidet hadde ein kvalitet og ein relevans som gjorde det mogleg å skalere frå éin skule til fleire, og frå lokalt initiativ til fylkeskommunal satsing.

6.3 Overføringsverdi for profesjonsretta FoU og høgare utdanning

Utviklingsarbeidet ved Atlanten vidaregåande skule har hatt klar overføringsverdi både til profesjonsretta FoU og til arbeid i høgare utdanning. Erfaringane frå samarbeidet med lærarane – over fleire år og gjennom ein rekkje iterative utviklingssirklar – har gitt eit solid empirisk grunnlag for vidare fagleg utvikling ved Høgskulen i Volda, både innan undervisning, rettleiing og FoU-aktivitetar. Arbeidet har særleg synleggjort kor viktig det er for lærarstudentar å utvikle vurderingskompetanse i lys av både nasjonale forskriftskrav og dei konkrete rammevilkåra som lærarar møter i praksisfeltet.

I dette ligg ei tydeleg kopling til det Darling-Hammond (2017) løftar fram som kjenneteikn ved høgkvalitets profesjonsutvikling internasjonalt: Utviklingsarbeid må vere praksisnært, forskingsinformert og kollektivt forankra i eit profesjonsfelleskap. Atlanten-prosjektet bygde nettopp på desse prinsippa. I staden for enkeltstående kurs vart det etablert ein struktur for kontinuerleg profesjonslæring, der lærarane drøfta eigne vurderingspraksisar over tid, prøvde ut nye design, analyserte erfaringar og vidareutvikla arbeidet i samspel med teoretiske perspektiv. Dette samsvarer med ei vektlegging av langvarige og koherente læringsløp som driv kollektiv kapasitetsbygging i skolen. Eit særleg viktig funn hos Darling-Hammond (2017) er at profesjonsutvikling som påverkar praksis må støtte lærarane i å utvikle "professional judgement" – profesjonell dømmekraft – gjennom at dei lærer å sjå samanhengar mellom teori, forskning og konkrete elevdata. Nettopp dette vart eit kjernepunkt i Atlanten-prosjektet: Arbeidet med å utvikle språk, strukturar og analytiske rammeverk for vurderingspraksisar gjorde det mogleg for lærarane å forstå både eiga og kollegaer si vurderingsutøving i eit nytt lys. Dette styrkte ikkje berre vurderingskompetansen, men òg evna til å ta informerte faglege avgjerder i møte med elevane sine ulike måtar å uttrykke kompetanse på.

Perspektiva frå utviklingsarbeidet har hatt direkte innverknad på mi eiga undervisninga i lærarutdanninga, særleg i arbeidet med å synleggjere komplekse profesjonsutfordringar og korleis ein kan arbeide systematisk med dei over tid. Erfaringane frå Atlanten blir nytta aktivt, nettopp fordi dei gjer teori om vurdering og profesjonskunnskap konkret og praksisnær. Ved å bryte ned skiljet mellom campus og praksisfelt, fungerer Atlanten-prosjektet som eit døme på

korleis empirisk utviklingsarbeid kan tilføre lærarutdanninga relevante case, analysestrukturar og refleksjonsgrunnlag.

Vidareføringa av prosjektet og utviklingsarbeidet ved Atlanten vidaregåande skule ikkje var eit avgrensa tiltak, men ein del av eit større, koherent og kunnskapsutviklande arbeid i skjeringpunktet mellom skule, skuleeigar og UH-sektor. Det representerer ein type integrert FoU-praksis som Darling-Hammond (2017) løftar fram som avgjerande for profesjonskvalitet, og understrekar prosjektet sin relevans som dokumentasjon på profesjonsretta utviklingsarbeid med klar og varig overføringsverdi.

7. Referansar

- Bennett, R. E. (2011). Formative assessment: A critical review. *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice*, 18(1), 5–25.
<https://doi.org/10.1080/0969594X.2010.513678>
- Black, P., & Wiliam, D. (1998). Inside the black box: Raising standards through classroom assessment. *The Phi Delta Kappan*, 80(2), 139–148.
<https://www.jstor.org/stable/20439383>
- Cochran-Smith, M., & Lytle, S. L. (2009). *Teacher research as stance*. Sage.
- Cochran-Smith, M., & Lytle, S. L. (2015). *Inquiry as stance: Practitioner research for the next generation*. Teachers College Press.
- Darling-Hammond, L. (2017). Teacher education around the world: What can we learn from international practice? *European journal of teacher education*, 40(3), 291–309.
- Fiskerstrand, A. (2021). Varierte vurderingsformer? *Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning*, 32(4), 19–22. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18161750>
- Guskey, T. R. (2003). How classroom assessments improve learning. In M. Scherer (Ed.), *On Formative Assessment: Readings from Educational Leadership* (pp. 3–13). EL Essentials.
- Hargreaves, A., & Fullan, M. (2015). *Professional capital: Transforming teaching in every school*. Teachers College Press.
- Harlen, W. (2011). *The role of assessment in developing motivation for learning*. Sage Publications.
- Heritage, M. (2021). *Formative assessment: Making it happen in the classroom* (2 ed.). Corwin Press.
- Jaworski, B. (2006). Theory and practice in mathematics teaching development: Critical inquiry as a mode of learning in teaching. *Journal of Mathematics Teacher Education*, 9(2), 187–211. <https://doi.org/10.1007/s10857-005-1223-z>

- Rychen, D. S., & Salganik, L. H. (2003). *Key competencies for a successful life and a well-functioning society*. Hogrefe & Huber Publishers.
- Sadler, D. R. (1989). Formative assessment and the design of instructional systems. *Instructional Science*, 18(2), 119–144. <https://doi.org/10.1007/BF00117714>
- Shavelson, R. J., Ruiz-Primo, M. A., & Wiley, E. W. (2005). Windows into the mind. *Higher education*, 49, 413–430. <https://doi.org/10.1007/s10734-004-9448-9>
- Timperley, H. (2011). *Realizing the power of professional learning*. Open University Press.
- Utdanningsdirektoratet. (2020). *Kjennetegn på måloppnåelse – matematikk 10. trinn*. Utdanningsdirektoratet, Norge. Retrieved 13.10.2021 from www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/kjennetegn/kjennetegn-pa-maloppnaelse-matematikk-10-trinn/
- Utdanningsdirektoratet. (2021). *Individuell vurdering Udir-2-2020*. Utdanningsdirektoratet, Norge. Retrieved 13.10.2021 from www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Vurdering/udir-2-2020-individuell-vurdering/